

УДК 94(477.75) «1942-1944»

Баранцев Д.М.

ЖИЗНЬ В ОККУПИРОВАННОМ НЕМЦАМИ СЕВАСТОПОЛЕ НА ОСНОВЕ ВОСПОМИНАНИЙ ОЧЕВИДЦЕВ

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В статье изучены воспоминания очевидцев оккупации – жителей города-героя Севастополя. На их основе излагаются события, происходившие в городе. Показано отчаянное сопротивление советских граждан оккупационному режиму нацистов, а также преступления, совершённые немецкими и румынскими карателями.

Ключевые слова: воспоминания, оккупация, город-герой, очевидцы, Севастополь, исторический источник, преступления, каратели, оккупационный режим.

Abstract. The article examines the memories of eyewitnesses of the occupation - residents of the hero city of Sevastopol. Based on them, the events that took place in the city are described. The desperate resistance of Soviet citizens to the Nazi occupation regime is shown, as well as the crimes committed by German and Romanian punitive forces.

Key words: memories, occupation, hero-city, eyewitnesses, Sevastopol, historical source, crimes, punishers, occupation regime.

Период немецкой оккупации Севастополя является ярким доказательством кровавых преступлений нацистской Германии и её сателлита Румынии. Эти события твёрдо отпечатались в умах советских граждан, жителей Севастополя и Крыма. Память о них до сих пор жива, а в научном сообществе поднимается всё большее количество дискуссий и вопросов. По данному периоду существует множество источников – это периодическая печать, фотографии, документы, приказы, оперативные сводки, политические донесения, которые достаточно объективно отражают исторические события. Ещё один немаловажный исторический источник в исследовании подобной тематики – воспоминания, которые позволяют историку рассмотреть исторические события изнутри, разглядеть исторические процессы с другого ракурса, найти детали, которые не могут дать другие источники.

Жизнь в Севастополе в 1942–1944 гг. под немецким оккупационным режимом не останавливалась. Жители города каждый день боролись за себя и своих детей, а некоторые вступили в подпольное движение и уже там продолжали сопротивление. Поэтому для историка-исследователя, изучающего жизнь оккупированного города, наиболее важны воспоминания очевидцев. Этот вид источников позволяет, главным образом, сделать акцент на отражении событий в сознании участников, их взгляде на происходящее.

Стоит упомянуть, что используемые в работе воспоминания относятся к периоду 1958-2006 гг. Подобные исторические источники часто бывают субъективными, так как очевидец – участник событий может частично забыть, упустить некоторые детали. Но в рамках темы статьи они являются объективными источниками. Так же важным фактом становится время издания источника. Источники, изданные после распада СССР, создавались при меньшей подверженности цензуре и переработке.

В статье рассматриваются воспоминания жителей оккупированного Севастополя Карябиной Лидии Васильевны, опубликованные в 2006 г., Соловьёвой Людмилы Юрьевны (13 мая 2005 г.), Е. П. Бараненко (2004 г.).

Одна из самых ужасных черт войны – это преступления против детства. Участницей кровавых событий Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. оказалась маленькая девочка – жительница оккупированного Севастополя, Соловьёва Людмила Юрьевна. Людмила родилась 23 июня 1936 г. в довоенном морском городе Севастополе. Война застала девочку и её семью ночью 22 июня 1941 г., когда немецкая авиация начала бомбардировку Севастополя, тогда же мать и вывела семью на улицу. Соловьёва Люда слышала взрывы и крики людей, а о начале войны узнала позже из передачи по радио. Дом, где жила девочка с семьёй, был разрушен в результате бомбардировки. И им не осталось ничего, кроме как найти новое жильё. Новым домом для них стал адрес: улица Белостокская, дом 17. Людмила Соловьёва вспоминает, что жителям окрестности приходилось прятаться от бомб в подвалах и пещерах, где также располагались раненные солдаты Красной армии и матросы [1, с. 295–296].

После завершения боевых действий в 1942 г. и захвата немцами Севастополя, нацисты сразу преступили к организации карательных мероприятий. Таким образом, из воспоминаний Людмилы, можно пронаблюдать как оккупанты собрали в Киленбалке людей, живших на Корабельной стороне города и начали выявлять подозрительных элементов, которых после уводили в неизвестном направлении [1, с. 296].

К совсем непростительным преступлениям против детства относится и создание искусственного голода. Голодающие дети радовались даже картофельным очисткам и мамалыге¹. В один из дней Людмила Соловьёва и другие дети утащили муку и крупу из продовольственных грузовых машин: «Мы делали пальчиками в мешках дырочки и выковыривали драгоценную добычу в кастрюльки» [1, с. 296]. Когда девочка принесла муку домой, дед её отругал: «Тебя могли убить!» [1, с. 296].

Не всегда оккупационный контингент состоял из бесчеловечных, бесчувственных преступников, убийц. Так, например, чешские солдаты, которые жили в доме Людмилы, проявляли милосердие и кормили голодающих детей [1, с. 296].

Во время отступления немецких войск в 1944 году из Крыма советских граждан часто использовали как живой щит, чтобы прикрывать военные колонны. Маме Соловьёвой Людмилы повезло – бабушка сказала, что у неё туберкулёз, немецкие преступники побоялись связываться с больной. Но, к сожалению, старшая дочь бабушки и её муж были угнаны в Германию [1, с. 296].

Ещё одним очевидцем событий, происходивших в период оккупации Германией города-героя Севастополя, стала Карябина Лидия Васильевна, родившаяся в 1927 г. Изучая опубликованные в 2006 г. воспоминания 14-летней Лидии Карябиной, можно проследить преступную деятельность немецких-оккупантов, их антигуманное отношение и к пленным: «По утрам мимо нас гнали пленных, измученных жаждой, израненных душой и телом. Медленно шли они, поддерживая друг друга. Тех, кто не мог двигаться, расстреливали на месте» [2, с. 294]. Пленные могли надеяться только на помощь соотечественников: «Мы подносили пленным воду, а они, как могли, защищали нас от плеток конвоя» [2, с. 294].

Немецкие преступники ещё хуже могли относиться, только к раненым пленным, поскольку в местах содержания не хватало места, как и продовольствия, также не оказывалась медицинская помощь: «Раненых военнопленных немцы свозили в тюрьму, но она была переполнена, и пленные лежали вдоль дороги на асфальте до Б. Морской [улицы Большой Морской], под палящим солнцем, без еды и воды. Многие умирали. Мы носили им воду» [2, с. 294]. В источнике Лидия вспоминает фразу: «Сестричка – глоточек!» [2, с. 294]. До определённого момента помощь пленным оказывали девочки: «Когда все раненые поместились в тюрьме, нас с водой и туда пропускали, а мальчишек – нет. Потом установили вышки с пулеметами, и нас тоже перестали пускать» [2, с. 294].

Когда мирная жизнь сменяется на оккупационный гнёт, люди ищут надежду. Найти её можно разными способами. Один из таких способов – это обращение к истории, а особенно событиям первой обороны Севастополя и Крымской войны 1853-

¹ Мамалыга – национальное молдавское, блюдо каша из кукурузной муки, приготовленное особым способом в чугушке с помощью специальной палки мешалки (кулинарный словарь).

1856 г. Данным способом и воспользовалась родительница Лидии: «Мама подбадривала нас рассказами о Даше Севастопольской» [2, с. 294].

Нельзя не акцентировать внимание на том, что немецкие оккупанты оставляли трупы плавать в воде, что приводило к антисанитарии и распространению инфекций [2, с. 294].

С самого начала оккупации Германия выстраивала управленческий аппарат, чтобы контролировать население Севастополя. Нацистам нужно было частично восстановить экономику захваченных территорий, поэтому севастопольская комендатура издавала указы и распоряжения. О подобных процессах можно судить из воспоминаний Корябиной Лидии: «С первых дней оккупации был издан приказ немецкого командования: все жители Севастополя должны пройти регистрацию и должны отработать «Трудовую повинность». За выход на улицу с наступлением темноты полагался расстрел. За любые действия против немецких войск – казнь на месте» [2, с. 294].

Для удержания контроля над населением Севастополя фашистские каратели использовали средневековые устройства казни, такие как виселица. На таких орудиях убийства и контроля казнили даже детей, совершая очередные преступления против детства. Аналогичным методом и был убит знакомый Корябиной Лидии: «Установили виселицу, на которой висели люди с табличками «Саботаж». Среди них был и друг моего брата, участник нашего довоенного детского оркестра, Анатолий Власов» [2, с. 294-295].

1 августа 1942 г. оккупированный Севастополь посетил Ион Антонеску¹. А за месяц до приезда румынского диктатора умер отец Лидии Васильевны. Чтобы расчистить дорогу, похоронную процессию прогнали. Семье умершего, пришлось ждать пока Антонеску проедет [2, с. 295].

Не меньшую роль в изучении жизни в оккупированном Севастополе играют воспоминания Бараненко Е. П., жительницы оккупированного города-героя Севастополя.

После долгой обороны морской крепости Севастополя в 1942 г. большая часть города была в руинах. Единственные сохранившиеся дома находились на окраинах. Новыми местами жительства для севастопольцев в период немецкой оккупации стали развалины домов и пещеры. Вследствие недавних боевых действий среди населения города возник дефицит продовольствия и информации о ситуации на фронтах [3, с. 291].

С целью установления «нового порядка»² в Севастополе оккупационным режимом фашистской Германии была предпринята попытка ликвидации памятника Владимиру Ильичу Ленину, для чего часть жителей города при помощи оружия собрали на площади Нахимова. Чтобы снести памятник немецкие оккупанты воспользовались тросом и танком. В ходе демонтажа на глазах севастопольцев трос не выдержал и лопнул. Бараненко Е. П. запомнилось данное событие как предзнаменование: «Конфуз! По площади прокатился шумок со смехом. Людей тотчас разогнали и памятник ломали уже ночью без свидетелей. Чем вам не предзнаменование?» [3, с. 292].

Устанавливая контроль над захваченными территориями Севастополя, фашистская Германия начала регистрацию населения города, чтобы можно было приступить к восстановлению экономики новых немецких земель. Советских граждан насильно заставляли работать на новый оккупационный режим, а именно в сильную летнюю жару убирать трупы с улиц и вытаскивать из воды, искать строительный инвентарь, чтобы после начать отстраивать наименее повреждённые сооружения, в которых предполагалось разместить оккупационную немецкую администрацию – ортскомендатуру [3, с. 292].

Участницу описываемых в статье событий Е. П. Бараненко также затронули мероприятия в ходе оккупационной политики Германии в Севастополе: «Трудовую повинность я отработывала на Корабельной стороне сначала в бригаде разнорабочих, а потом в бригаде плотников» [3, с. 292].

¹ Антонеску Ион – военно-фашистский диктатор Румынии в 1940-1944, генерал (Большая советская энциклопедия).

² «Новый порядок» – способ управления захваченными территориями в годы фашистской оккупации Европы; образ жизни населения, попавшего под власть фашистов (Фразеологический словарь русского языка).

Продолжая изучения воспоминаний Е.П. Бараненко, можно выделить одно событие, характеризующее процессы, протекающие в ходе немецкой оккупации Севастополя – изъятие дома семьи Бараненко и поселение туда инженера: «Поскольку наш дом не очень пострадал (кроме дырки от неразорвавшегося снаряда), то в нашем доме разместили инженера-путейца, для этого наша семья переселилась в сарай, вырубленный в скале, где раньше хранился инструмент, дрова и так все 22 месяца [оккупации], одна радость, что хоть не застрелил напоследок, когда драпал в 1944 году» [3, с. 292]. Исходя из упомянутого события, можно сделать ряд выводов: после боевых действий 1942 г. в Севастополе оставались дома пригодные для проживания; немецкие оккупанты имели практику заселения администрации, обслуживающего персонала в уцелевшие дома, выгоняя при этом старых владельцев.

Стоит обратить внимание на отличие немецких оккупантов от румынских. Если немцы в своём большинстве были непреклонны, то румыны охотно принимали от севастопольцев подачки, в обмен на которые позволяли приносить еду и воду пленным в пересыльный лагерь в районе Радиозавода [3, с. 292–293].

Нельзя не подчеркнуть террористический характер мероприятий фашистской Германии во время эвакуации 17-й армии из Крыма. Доказательством террористической направленности деятельности немецких оккупантов является использование мирного населения города Севастополя как живого щита для отступления войск. Следующий отрывок из воспоминаний Бараненко Е. П. широко отражает, приведённый выше факт: «Но самые страшные были три дня перед наступлением наших войск на Сапун-гору. В это время немцы сгоняли нас в Южную бухту для посадки на немецкие корабли и баржи, чтобы мы были живым щитом для немцев и вооружения, которое они отсюда вывозили. Немцы шли с автоматами вдоль улицы, выгоняли всех подряд и целой колонной направляли на причал. Все три раза перед нами оканчивалась посадка, это было просто «счастье»...» [3, с. 293].

Таким образом, подводя итоги работы, можно сделать вывод, что воспоминания как исторический источник позволяют исследователю взглянуть на исторические события глазами участников, выявить эмоциональную составляющую источника.

Благодаря воспоминаниям очевидцев немецкой оккупации Севастополя представляется возможным изучить различные аспекты жизни населения города при «новом порядке», такие как голод среди детей и их попытки выжить, характер разрушения городских сооружений в ходе боевых действий, использование жителей в роли живого щита, для сбора трупов с улиц, восстановления экономики территорий, места, где люди прятались (штольни, пещеры, подвалы, сарай), массовые казни военнопленных и «подозрительных», антигуманность и бесчеловечность деяний немецко-фашистских карателей.

Источники и литература

1. Из воспоминаний Л.Ю. Соловьевой (в девичестве Коломиец), 1936 г.р. о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. // Севастополь. 1941–1945 гг.: сборник архивных документов / сост. Н.Ф. Задорожная, М.Г. Соловьева. Симферополь: ООО «Фирма «Салта» ЛТД», 2020. С. 295–297.
2. Из воспоминаний Л.В. Карябиной (в девичестве Половневой), 1927 г.р. о жизни в оккупированном городе // Севастополь. 1941–1945 гг.: сборник архивных документов. Симферополь: ООО «Фирма «Салта» ЛТД», 2020. С. 294–295.
3. Из воспоминаний Е.П. Бараненко (в девичестве Даниличевой) о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., оставленных для своих правнуков // Севастополь. 1941 – 1945 гг.: сборник архивных документов / сост. Н.Ф. Задорожная, М.Г. Соловьева. Симферополь: ООО «Фирма «Салта» ЛТД», 2020. С. 291–293.